

SHIFOKORLAR ORASIDA ANTIBIOTIKLAR HAQIDA KENG TARQALGAN AFSONALAR VA NOTO'G'RI TUSHUNCHALAR

Alimova Nafisa Xikmatullayevna

Kimyo International University in Tashkent

“Tibbiy – biologik fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

n.alimova@kiut.uz

***Annonatsiya** Antibiotiklar 20-asrning eng katta tibbiy kashfiyotlaridan biri bo'lib, millionlab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Biroq, ularning keng qo'llanilishi ushbu dorilarni noto'g'ri ishlatishga olib keladigan ko'plab afsonalar va noto'g'ri tushunchalarni keltirib chiqardi. Ushbu maqolada biz antibiotiklar haqidagi eng keng tarqalgan afsonalarni tahlil qilamiz va nima uchun ularga ishonmaslik kerakligini tushuntiramiz.*

***Kalit so'zlar:** antibiotik terapiyasi, antibiotiklardan oqilona foydalanish, antibiotiklarga chidamlilik, dori vositalari, mikroblarga qarshi vositalar, dori vositalaridan oqilona foydalanish, antimikrob preparatlar.*

***Abstract** Antibiotics are one of the greatest medical discoveries of the 20th century, saving millions of lives. However, their widespread use has given rise to many myths and misconceptions that can lead to the incorrect use of these drugs. In this article, we will examine the most common myths about antibiotics and explain why you shouldn't believe them.*

***Keywords:** antibiotic therapy, rational use of antibiotics, antibiotic resistance, drugs, antimicrobials, rational use of drugs, antimicrobial drugs.*

Dori vositalaridan (DV) oqilona foydalanishning asosiy omili amaliyot shifokorlarni foydalanadigan axborot sifati hisoblanadi. Mikroblarga qarshi vositalarni (MQV) (dori vositalarining noyob klassi) to'g'ri buyurish - alohida ahamiyatga ega, chunki antibiotiklardan oqilona foydalanish nafaqat bemor uchun salbiy oqibatlariga olib keladi, balki butun jamiyat uchun xavf tug'diradi va mikroorganizmlarda antibiotik qarshiligining paydo bo'lishining olib kelishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Antibiotiklarga chidamli mikroorganizmlar

nafaqat bemor uchun, boshqa ko'plab odamlar uchun ham xavf tug'diradi. Antibiotiklarga qarshilik yuqumli kasalliklarni davolashda asosiy to'siq bo'lib, bu nafaqat davolanishning muvaffaqiyatsizligiga, balki sog'liqni saqlash xarajatlarining oshishiga olib keladi. Ammo boshqa xarajatlar ham bor - inson nuqtai nazaridan. Chidamli bakteriyalar keltirib chiqaradigan infeksiyalar odatda kasallikning uzoq davom etishiga, tez-tez va uzoqroq kasalxonaga yotqizilishiga va o'limning oshishiga olib keladi. Antibiotiklarga chidamlilik muammosiga e'tibor bermaslik nafaqat tibbiy, balki jiddiy ekologik oqibatlariga olib keladi.

JSST ta'rifiga ko'ra, dori vositalaridan oqilona foydalanish - bu dori vositalaridan to'g'ri, to'g'ri va maqsadga muvofiq foydalanish. Oqilona foydalanish - bu bemorlarning kerakli dori-darmonlarni to'g'ri dozalarda, kerakli vaqt oralig'ida va o'zlari va jamiyat uchun eng kam xarajat bilan olishlarini anglatadi. Mikroblarga qarshi vositarga (MQV) kelsak, JSST antibiotiklardan oqilona foydalanishni "maksimal terapevtik ta'sirni va minimal dori bilan bog'liq toksiklikni va mikroblarga qarshi chidamlilikni rivojlanishini ta'minlaydigan xarajat/samaradorlik nuqtai nazaridan antibiotiklarni optimal tanlash" deb ta'riflaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, antibiotiklar deyarli 50% hollarda mantiqsiz va asossiz qo'llaniladigan dori vositalarining deyarli yagona guruhidir. 1970 yilda I.A. Kassirskiy mikroorganizmlarning qarshilik muammosi haqida shunday yozgan edi: "...Antibiotiklar harakat qilishni davom etmoqda. Ko'pincha bemorlar yoki shifokorlar antibiotiklarga paydo bo'ladigan chidamlikka aybdor - biz antibiotiklardan qanday foydalanishni bilishimiz kerak ..."

Haqiqatan ham, mikroblarga qarshi vositalari (MQV) bilan mantiqsiz va asossiz foydalanish bemorning o'zidan kelib chiqishi mumkin, agar ular antibiotiklarni o'zlariga, bolalariga yoki qarindoshlariga oldindan shifokor maslahatisiz qo'llashsa. Ko'pincha bunday hollarda bemorlar shifokorning taktikasini qaytarishadi (nusxalashadi) va mikroblarga qarshi vositalarni (MQV) shifokor ilgari buyurgan ko'rsatkichlar uchun ishlatadilar. Bemorlar ko'p hollarda

antibiotiklar bilan o'z-o'zidan dori-darmonlarni qo'llashni talab qilmaydigan sharoitlarda, xususan, ko'pincha virusli etiologiyaga ega bo'lgan o'tkir respiratorli infeksiyalarda, yo'talda, ichak kasalliklarida, yallig'lanishga qarshi va haroratni tushuruvchi dori sifatida, tomoq og'rig'ida, qorin og'rig'i va boshqa jg'riqlarda foydalanadilar.

Ko'pincha mikroblarga qarshi vositalar (MQV) farmatsevtlarning maslahati bilan qo'llaniladi, bunda dorixona xodimlari nafaqat retseptsiz dori-darmonlarni, balki qat'iy retsept bo'yicha buyuriladigan antibiotiklarni ham sotib olish bo'yicha tavsiyalar berishadi. Bu muammo faqat O'zbekiston muammosi emas. Boshqa mamlakatlarda farmatsevtika xodimlari bemorlarning antibiotiklarni shifokor retseptsiz olishlarining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. M. McKee tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 31% hollarda, M.H. Väänänen tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 41% hollarda, F.A. Savayr tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 53,6% hollarda.

Mikroblarga qarshi vositalarni (MQV) mantiqsiz va asossiz buyurish, ko'rsatmalar bo'lmaganda mikroblarga qarshi vositalarni (MQV) buyurilgan hollatlar shifokorlardan kelib chiqishi mumkin; bemorning ahvoli antibakterial terapiyani (MQV) buyurishni talab qilganda, ammo preparat, qo'llash usuli va chastotasi noto'g'ri tanlanganda, noto'g'ri dozalar yoki terapiya davomiyligi belgilangan bo'lsa, mumkin bo'lgan dorilar o'zaro ta'siri hisobga olinmaganda, terapiya samaradorligi noto'g'ri baholanganda va boshqa holatlarda. Aholining munosabati juda muhim: shifokor preparatni, dozani va terapiyaning kerakli davomiyligini to'g'ri tanlashi mumkin, ammo bemorlar bu shifokorning ko'rsatmalariga amal qilmaydi.

Ko'pgina hollarda antibiotiklarni buyurishdagi xatolar shifokorlar orasida umumiy antibiotiklarga nisbatan keng tarqalgan afsonalar va noto'g'ri tushunchalar tufayli yuzaga keladi.

Bu erda antibiotiklar haqida eng keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalar mavjud.

Afsona1. Antibiotikoterapiyaning davomiyligi kamida 10-14 kun bo'lishi kerak

Antimikrob preparatlar (AMP) zamonaviy arsenalida qisqa kurslarda va hatto bir marta ishlatiladigan dorilar mavjud: bir martalik (orttirilgan nafas yo'llarining infeksiyalari, xususan o'tkir streptokokk tonzilofaringit uchun azitromitsinning 3-5 kunlik kurslari, o'tkir otitda, o'tkir bakterial rinosinusitda, pnevmoniya ; o'tkir asoratlanmagan sistitni davolashda 3 kun davomida fosfomitsin trometamolning bir dozasi yoki ftorxinolonlardan foydalanish , asoratlanmagan xlamidial infeksiyani davolash uchun azitromitsinni bir martalik qo'llash, asoratlanmagan gonoreya uchun azitromitsin yoki seftriakson bir martalik qo'llash , o'tkir otitda seftriaksonning qisqa (1-3 kun) kurslari. Shu bilan birga, antibiotiklar bilan davolashni davomiyligi standart 10-14 kundan sezilarli darajada oshib ketadigan va bir necha hafta yoki hatto oylar davom etishi mumkin bo'lgan kasalliklar va sharoitlar mavjud: masalan, sil, surunkali osteomielit, surunkali prostatit, yiringli perikardit, bakterial endokardit va boshqalar.

Kasallikning alomatlari to'liq yo'qolmaguncha, eritrotsitlar cho'kish tezligi (ECT), rentgen tasviri va yaraning bitishi normallashtirilmaguncha antibiotiklar bilan davolashni davom ettirish shart emas. Masalan, o'tkir asoratlanmagan tsistitda norflokssatsin bilan davolashning 3-kunida mos ravishda 78 va 52,5% bemorlarda leykotsituriya va dizuriya saqlanib qoladi. Biroq, bu antibiotiklar bilan davolashni uzoqroq kursini tayinlash uchun ko'rsatma emas, chunki davolash samaradorligining asosiy mezonini - bu vaqtga qadar bemorlarning 94% bakteriuriyadan xalos bo'lishidir. ECT odatda o'ziga xos bo'lmagan ko'rsatkich bo'lib, u yuqumli jarayonning mavjudligini, zo'ravonligini va dinamikasini baholashga imkon bermaydi.

Afsona 2. Qo'zg'atuvchining qarshilik rivojlanishining oldini olish uchun antibiotiklarni har 5-7 kunda o'zgartirish kerak

Mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamliligi - antibiotiklarga chidamliligining paydo bo'lishi haqiqatan ham samarali antibiotik terapiyasini

amalga oshirish uchun jiddiy muammodir. Davolashning klinik samaradorligini antibiotiklar bilan davolashni boshlaganidan 48-72 soat o'tgach baholanishi kerak va agar klinik jihatdan samarasiz bo'lsa, antibiotik terapiyaning 5-7-kunini kutmasdan darhol o'zgartirilishi kerak. Agar preparat samarali bo'lsa, uni 5-7 kunlarda almashtirishning hojati yo'q va antimikrob preparatlar (AMP) bunday o'zgarishi yoki antibiotik terapiyasining to'liq bo'lmagan kursi bilan mikroorganizmlarda antibiotiklarga rezistentlik rivojlanish xavfi ortadi. Shubhasiz, samarali terapiya mavjud bo'lganda ham antibiotiklarni almashtirish uchun boshqa ko'rsatmalar mavjud, masalan, preparatni qo'llashni to'xtatishni talab qiladigan jiddiy nojo'ya reaksiyalarning rivojlanishi; yoki antibiotikning yuqori toksikligi, uni qo'llash muddatini cheklaydi; biroq, bu holatlar klinik amaliyotda kamdan-kam uchraydi va qoida emas, balki istisno hisoblanadi.

Afsona 3. Kuchli va kuchsiz antibiotiklar mavjud

Ko'pgina shifokorlar penitsillinlarni qo'llash foydasiz, chunki ular "eskirgan" va "zaif" antibiotiklar bo'lib, so'nggi 60 yil ichida barcha mikroorganizmlar ularga nisbatan chidamli bo'lib qoldi deb hisoblashadi. Shubhasiz, antibiotiklarga qarshilik muammosi O'zbekiston uchun ham, butun dunyo uchun ham juda dolzarbdir. Shu bilan birga, tonsillofaringit, skarlatina, qizilcha, streptodermiya qo'zg'atuvchilari - A guruhiga qarashli β -gemolitik streptokokklar (GAS) Streptococcus (S.) pyogenes - β -laktamlarga (penitsillinlar va sefalosporinlarga) juda sezgirdir. Ushbu antibiotiklar S. pyogenesda qarshilik ko'rsatmagan antimikrob preparatlar (AMP) yagona sinfi bo'lib qolmoqda. Shunga asoslanib, o'tkir streptokokk tonsillofaringitni davolash bo'yicha barcha ko'rsatmalar penitsillinlarni (fenoksimetilpenitsillin yoki amoksitsillin) "oltin standart" sifatida tavsiya qiladi.

Shuni esda tutish kerakki, "eski" dorilarga sezgirlikni saqlangan holda, "yangi" antibiotiklarni asossiz ravishda keng qo'llash antibiotiklarga rezistentlikni paydo bo'lishi va rezistentlikni ko'payishi nuqtai nazaridan noqulay oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, bir qator tadqiqotlar natijalariga ko'ra turli xil

antibiotiklarning turli patogenlar orasida ularga rezistentlik paydo bo'lishiga sabab bo'lish qobiliyatini ko'rsatdi. Xususan, *S. pneumoniae* ning penitsillinga chidamli shtammlarining tarqalishi respiratorli infeksiyalarni davolash uchun sefalosporinlarni og'iz orqali qabul qilishning ko'payishi bilan bog'liq, ammo penitsillin preparatlarini qo'llash odatda bunday ta'sirni keltirib chiqarmaydi.

Niderlandiyada davolash uchun "eski" tor spektrli mikrobg qarshi preparatlardan imtiyozli foydalanish ko'p yillar davomida bir necha muassasalarda sinchkovlik bilan o'rganilgan va bu strategiya antibiotiklardan oqilona foydalanish tamoyillari uchun asos bo'lib kelgan. Antibiotiklarga chidamliligi eng past bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lgan Daniyada ko'p hollarda bir xil dorilarga afzallik beriladi.

Afsona 4: Antibiotiklar juda zaharli, va ulardan foydalanish "qoplama dori vositalari" ni majburiy kiritishni talab qiladi.

Shifokorlar orasida ham, aholi orasida ham antibiotiklar zaharli, allergiya keltirib chiqaradi va immunitetni bostiradi, degan fikr bor, shuning uchun tanani normal holatini "tiklash" uchun bir necha oy davomida antigistaminlar, immunostimulyatorlar / immunokorrektivlar, vitaminlar va boshqa bir qator dorilar qabul qilish kerak bo'ladi degab fikr bo'ladi.

Ehtimol, bu noto'g'ri tushuncha antibiotik terapiyasining "erta davrida" paydo bo'lgan bo'lib, ishlatilgan mikroblarga qarshi vositalar (MQV) (xloramfenikol, aminoglikozidlar, sulfanilamidlar, tetratsiklinlar) haqiqatan ham zaharli bo'lgan va ko'pincha salbiy dori reaksiyalarini keltirib chiqargan. Hozirgi vaqtda shifokorlar qo'llarida qulay, xavfsizlik profiliga ega, samarali dori-darmonlar bor. Odamlarda immunosupressiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan barcha antibiotiklar klinikadan oldingi tadqiqot bosqichida yo'q qilinadi. Bundan tashqari, antimikrob preparatlar (AMP) ba'zi guruhleri (masalan, azitromitsin), aksincha, immunitet tizimiga foydali ta'sir ko'rsatishi aniqlangan: sitokin/xemokin sinteziga ta'siri, neytrofillarga ta'siri, fagotsitoz, xemotaksis, normal killer hujayralar faolligining oshishi, apoptoz va

shilliq qavatining tozalanishi, bokal hujayralari tomonidan shilliq sekretsiasining pasayishi va bronxial obstruksiyaning pasayishi. Shifokorlar ko'pincha antibiotik terapiya fonida bir vaqtda qo'llaniladigan dori-darmonlarni, ya'ni "qoplama dorilar" - "desensibilizatsiya qiluvchi" terapiyani (antigistaminlar, natriy tiosulfat, kaltsiy glyukonat, kaltsiy xlorid), antifungal dorilarni (nystatin - kandidoz rivojlanishining oldini olish uchun) va immunostimulyatorli/immunokorrektiv terapiya buyurish kerak deb hisoblashadi.

Shu bilan birga, o'tkir rinosinusitda bemorlarda antigistaminlarni qo'llash samaradorligini tasdiqlovchi klinik tadqiqotlar mavjud emas. Birinchi avlod antigistaminlarining antikolinergik ta'siri shilliq qavatining qalinlashishi tufayli tabiiy shilliq qavatning tozalanishini buzishi mumkin, bu esa burun bo'shlig'i va paranasal sinuslarning shilliq qavatining quruqligini keltirib chiqaradi. Antixolinergik ta'sirga ega bo'lmagan ikkinchi avlod antigistaminlari allergiya yoki surunkali sinusit bilan og'rigan bemorlarni davolash uchun tavsiya etilishi mumkin, ammo o'tkir bakterial rinosinusitni davolash uchun emas. Xuddi shu narsa, bronxlarning surunkali obstruksiyasiasining kuchayishi paytida antigistaminlarni qo'llash uchun ham amal qiladi: bu dorilar ijobiy emas, balki salbiy ta'sirga ega, chunki ular bronxial sekretsiasining yopishqoqligini oshiradi va balg'am ko'chishini qiyinlashtiradi.

Hozirgi vaqtda antigistaminlar dorilarni antibiotiklar bilan qo'llashda allergik reaksiyalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan ishonchli dalillar yo'q. Bir nechta dorilar birgalikda buyurilganda, dorilarning o'zaro nojo'ya ta'siri, nojo'ya reaksiyalar xavfi ortadi va davolanish narxi sezilarli darajada oshadi. Farmakologik profilaktika faqat vankomitsinni tomir ichiga tez yuborishga javoban anafilaktoid reaksiyalar rivojlanishining oldini olish uchun qo'llanilishi kerak (birinchi avlod antigistaminlari tomir ichiga qo'llaniladi) va lyuminestsent angiografiya uchun radiokontrastli vositalar qo'llanilganda - bu holda glyukokortikoidlar va antigistaminlarni anafilaktoid reaksiyalarni profilaktikasi uchun tavsiya etiladi;

boshqa barcha holatlarda antigistaminlarni boshqa dorilar bilan profilaktika qilish ko'rsatilmaydi.

Antibiotikoterapiyani o'tkazishda keng tarqalgan xatolardan biri mikoza asoratlarning oldini olish uchun antifungal vositalarni antibiotiklar bilan bir vaqtda qo'llashdir. Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy AMPlarni qisqa muddatli immunokompetent bemorlarda qo'llash bilan mikoza superinfektsiyasi xavfi minimaldir va antimikotiklarni bir vaqtning o'zida qo'llash oqlanmaydi. Antibiotiklarni antifungal vositalar bilan birlashtirish faqat sitostatik yoki o'smalarga qarshi terapiya olgan bemorlarda yoki OIV bilan kasallangan bemorlarda qo'llash mumkin. Bunday hollarda tizimli antifungal vositalarni (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol) profilaktik qo'llash oqlanadi, lekin nistatin emas. Nistatin deyarli oshqozon-ichak traktida so'rilmaydi va boshqa lokalizatsiyada - og'iz bo'shlig'ida, nafas yo'llarida, jinsiy a'zolarida, mikoza sepsisining va mikoza superinfektsiyasini oldini olishga qodir emas.

Afsona 5. Antibiotiklar disbakteriozni keltirib chiqaradi, shuning uchun antibiotiklar kursidan keyin ichak mikroflorasini tiklash kerak.

Haqiqatan ham, antibiotiklarni qo'llash paytida bemorlarda eng ko'p uchraydigan shikoyatlar dispeptik buzilishlardir (ko'ngil aynishi, qusish, diareya). Oshqozon-ichak traktida paydo bo'lgan nojo'ya ta'siri (reaktsiyalari) AMP ning ovqat hazm qilish traktining tuzilmalariga bevosita ta'siridan kelib chiqishi mumkin va normal biotsenozning buzilishi natijasida (masalan, orofaringeal kandidozda ta'mning buzilishi yoki antibiotik bilan bog'liq diareya (AAD) rivojlanishi) mumkin. Ko'pgina antibiotiklar organizmning normal mikroflorasiga ta'sir qilishi mumkin, ayniqsa og'iz bo'shlig'i va ichak mikroflorasi ta'sir qiladi. Biroq, aksariyat hollarda, antibiotiklarni qo'llashda mikrofloraning miqdoriy va sifat tarkibidagi o'zgarishlar klinik jihatdan aniq emas, tuzatishni talab qilmaydi va o'z-o'zidan o'tib ketadi. Turli xil AMPlarni qo'llashda diareya paydo bo'lishi farq qiladi: ftorxinolonlarni

qo'llashda 2-6% ni tashkil etadi, amoksitsillin/klavulanatni qo'llashda taxminan 15% tashkil etadi va eritromitsinni buyurilganda 25% gacha tashkil etadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, makrolidlarni qo'llashda dispeptik kasalliklar motilin retseptorlarining faollashishi (prokinetik ta'sir deb ataladigan) tufayli ichak peristaltikasini rag'batlantirish bilan bog'liq bo'lib, bu asosan eritromitsinni qo'llashda bemorlarda ko'p yuzaga keladi. Azitromitsin kabi "yangi" makrolidlar sezilarli darajada yaxshi bardoshlilik bilan ajralib turadi, bu esa kamroq aniq prokinetik ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, diareya makrolidlar va amoksitsillin / klavulanat bilan davolanayotgan paytida juda ko'p uchraydigan shikoyatdir, lekin odatda bemor uchun xavf tug'dirmaydi.

Afsona 6. Infektsion o'choqlarini davolash uchun antibiotiklardan foydalanish kerak

Staphylococcus aureusning tomoqning orqa qismidan yoki burun bo'shlig'idan yoki teridan ajratilishi antibiotiklarni buyurish uchun ko'rsatma emasligini bilish muhimdir. Hozirgi vaqtda ushbu mikroorganizm tashuvchilarni davolash uchun faqat bitta ko'rsatma mavjud – S. aureusning metitsillinga chidamli shtammi tashuvchisi ekanligi aniqlangan hollarda va bu bo'limda nozokomial infektsiya epidemiyasi manbai bo'lgan (bemor yoki maxsus bo'limning xodimi, masalan, jarrohlik, intensiv terapiya, transplantatsiya va boshqalar). Xuddi shu narsa simptomsiz bakteriuriya uchun ham amal qiladi, bu antibiotiklarni yuborishni talab qilmaydi (faqat simptomsiz bakteriuriya bilan og'rigan homilador ayollar va invaziv urologik amaliyotidan oldin bakteriuriya bilan og'rigan bemorlar bundan mustasno - ularga AMP buyurish kerak).

Agar Candida zamburug'lari og'iz bo'shlig'ida, siydikda yoki vaginal syrtmalarda aniqlansa, faqat mikrobiologik tekshiruv ma'lumotlariga tayangan holda va kandidoz belgilari mavjudligi yoki yo'qligi va kandida infeksiyasining rivojlanishi uchun xavf omillarini hisobga olmaganda (og'ir immunitet tanqisligi va boshqalar), shifokorlar ko'pincha nistatin yoki boshqa antifungal preparatni

buyuradilar. Ko'pgina hollarda (o'tkir tarqalgan kandidoz rivojlanishi uchun xavf omillari bo'lmagan bemorlarda) og'iz bo'shlig'idan, vaginadan yoki siydik yo'llaridan Candida zamburug'larini izolyatsiya qilish tizimli antifungal terapiyani talab qilmaydigan simptomsiz kolonizatsiyani aks ettiradi – bu hollarda faqat xavf omillarining ta'sirini bartaraf etish yoki kamaytirish kerak.

Afsona 7. Eng yaxshi ta'sirga erishish uchun antibiotiklarni to'g'ridan-to'g'ri infektsiya joyiga - boshliq ichiga, arteriya ichiga(endoartrial), endolimfatik kiritish kerak.

Albatta, engil infeksiyalarning ko'p hollarda AMPlarni tizimli ishlatishga hojat yo'q. Shunday qilib, antibiotiklardan mahalliy foydalanish yuzaki bakterial va zamburug'li teri infeksiyalari uchun oqlanadi bakterial vaginitda, kandidozli vulvovaginitda, kon'yunktivitda, tashqi otitda] (masalan, eritrema uchun klindamitsin kremi yoki yuzaki mikozlar uchun mahalliy antifungal vositalardan foydalanish). Tashqi otit yoki o'tkir otitni davolash uchun ftorxinolonlar (ofloksatsin) bilan quloq tomchilarini mahalliy qo'llashning yuqori samaradorligi haqida dalillar mavjud (ya'ni, antibiotikning o'rta quloq bo'shlig'iga etarli darajada kirib borishini ta'minlaydigan quloq pardasining teshilishi bo'lsa) . Shu bilan birga, chuqurroq va og'irroq yallig'lanishlarda va tizimli yuqumli jarayonlar bo'lsa, mahalliy mikroblarga qarshi terapiya etarli bo'lmaydi.

Mahalliy antibiotiklardan foydalanish ko'pincha infeksiyalangan yaralarni davolashda samarali bo'ladi. Biroq, AMPlarni mahalliy va tizimli qo'llashning kombinatsiyasi faqat tizimli yoki faqat mahalliy qo'llashdan ko'ra samaraliroq emas. Bundan tashqari, antibiotiklardan faqat mahalliy foydalanish samaradorligi tizimli foydalanishdan sezilarli darajada past.

Antibiotiklarni mahalliy sifatida qo'llashda quyidagi printsiplarga rioya qilish kerak:

- 1) bu holatda tizimli foydalanish uchun ko'rsatilmaydigan antibiotiklarni yaraga mahalliy qo'llamang;

2) muayyan vaziyatda tizimli foydalanish uchun zarur bo'lganidan ko'proq antibiotiklarni ishlatmang.

Umumiy dozani hisoblashda parenteral yuborilgan va yarada mahalliy qo'llaniladigan preparatning dozalarini yig'ish kerak. Kuyish yaralari bo'lgan bemorlarda qo'llaniladigan mahalliy preparatlar keng ochiq yaralari bo'lgan bemorlarning ayrim toifalarida ham qo'llanilishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, jarrohlik amaliyoti sohasidagi infeksiyalarning oldini olish yoki davolash uchun tizimli qo'llash uchun mo'ljallangan antibiotiklarni mahalliy qo'llash(yarani atrofini in'ektsiya qilish, drenaj naychalariga kiritish, jarrohlik paytida bo'shliqlarni antibiotiklar bilan “yuvish”) noto'g'ri va ularni taqqoslab bo'lmaydi. Bunaqa hollarda antibiotiklarni parenteral yuborish samaradorligi yuqori bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, AMP ko'pchiligi to'qimalarning parchalanish mahsulotlari, bakterial toksinlar va fermentlar bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida o'z kuchini yo'qotadi. Tizimli antibiotiklardan mahalliy foydalanish infeksiya joyida va uning atrofidagi to'qimalarda preparatning optimal bakteritsid konsentratsiyasini yaratishga imkon bermaydi, bu mikroorganizmlarda antibiotiklarga qarshilikning (rezistentlikni) rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, antibiotiklar mahalliy sifatida qo'llanilganda, chidamli shtammlar tanlanadi, shuning uchun mahalliy terapiya uchun tizimli terapiyada qo'llaniladigan dorilarni (masalan, gentamitsin malhamini) qo'llash maqsadga muvofiq emas. Mupirosin va polimiksin kabi tizimli ravishda ishlatilmaydigan (yoki kamdan-kam qo'llaniladigan) antiseptiklar yoki antibiotiklarga ustunlik berish kerak. Shunday qilib, mahalliy antibiotik terapiyasi, albatta, oqlanadi, degan xulosaga kelish mumkin, ammo faqat ma'lum ko'rsatkichlar va ma'lum dori vositalaridan foydalanilganda.

Antibiotiklarni, xususan, sinusitda – paranazal sinus bo'shlig'iga yuborish, plevritda plevra bo'shlig'iga yuborish , MNS infeksiyalarida antibiotiklarni (xloramfenikol + penitsillin, streptomitsin) endolumbar yuborish , va

aminoglikozidlarni ichak infeksiyalari davolash uchun og'iz orqali qabul qilish asossizdir.

Antibiotiklarni mahalliy qo'llashning yana bir turi - bu sprej yoki aerozol yo'li. Ushbu yo'l bilan yuborilgan antibiotiklarni ta'siri va samaradorligi juda shubhali. Ushbu yuborish usulini qo'llashning yagona ko'rsatkichi *Pseudomonas aeruginosa* tomonidan qo'zg'atilgan yuqori nafas yo'llarining infeksiyalarini (mukovistsidozni) davolash (natriy kolistimetatini nafas olish yo'llariga aerosol sifatida ishlatish). Aerozol yuborish usuli ko'p dori-darmonlarga chidamli gram-manfiy mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan nozokomial pnevmoniya bilan og'rikan bemorlarda tizimli antibiotik terapiyasining samaradorligi etarli bo'lmagan taqdirda qo'shimcha terapiya sifatida qo'llanilishi mumkin. Ayrim AMPlarning (xususan, aminoglikozidlarning) aeroxoldan foydalanish samaradorligi va xavfsizligi hozirda klinik sinovlarda o'rganilmoqda.

Ko'pgina zamonaviy AMPlar (penitsillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar, ftorxinolonlar va boshqalar) vena ichiga adekvat dozalarda va har bir dori uchun mos keladigan chastotada yuborilganda, organlar va to'qimalarga yaxshi kirib boradi va ularda etarli terapevtik konsentratsiyalarni hosil qiladi, shuning uchun ularni yuborish. to'g'ridan-to'g'ri infeksiya manbasiga kirishi shart emas.

Yaxshilangan farmakokinetik xususiyatlarga ega zamonaviy makrolidlar, masalan, azitromitsin o'ziga xos to'qimalarga yo'naltirilganligi va infeksiya o'choqlarida maksimal konsentratsiyani hosil qilish qobiliyatiga ega. Azitromitsinning farmakokinetikasi afzalligi u plazma oqsillari bilan bog'lanishning past (7-51%) bo'lganligi uchun, bu preparatning qon tomirdan to'qimalarga tezroq o'tishiga imkon beradi. Azitromitsinning yuqori lipofilligi uning to'qimalarga yaxshi kirib borishiga va ularda to'planishiga yordam beradi, bu preparatni katta tarqalish hajmidan dalolat beradi - 31,1 l/kg. Bularning barchasi to'qimalarda azitromitsin konsentratsiyasining oqsil konsentratsiyasidan o'nlab va yuzlab marta yuqori bo'lishiga olib keladi (masalan, bronxial shilliq qavatda - 240 martagacha va

alveolyar epiteliya suyuqligida - 80 martagacha) va bekor qilinganidan keyin 5-7 kun davomida yuqori darajada saqlanadi. Azitromitsin hujayralarga yaxshi kirib boradi (shu jumladan epiteliya hujayralari, makrofaglar, fibroblastlar va boshqalar) va qondagi konsentratsiyadan hujayra ichidagi konsentratsiyasi 1200 baravar yuqoribo'ladi va uzoq muddat saqlanib turadi. Eng katta to'planish fagotsitar qon hujayralari (neytrofillar, monotsitlar) va to'qimalarning (alveolyar makrofaglar) lizosomalari membranalarining fosfolipid qatlamida kuzatiladi.). Azitromitsin bilan to'yingan fagotsitlar bakteriyalar tomonidan chiqariladigan xemostaktik omillar ta'siri ostida migratsiya natijasida uni yuqumli yallig'lanish joyiga olib boradi, bunda antibiotik sog'lom to'qimalarga qaraganda yallig'lanish joyida yuqori konsentratsiyasini hosil qiladi va konsentratsiya darajasi yallig'lanishning og'irligiga va yallig'lanish shishlariga bog'liq bo'ladi. Makrofaglardan neytrofillar va monotsitlarni ajralib chiqishi bakterial stimullar ta'sirida fagotsitoz jarayoni orqali sodir bo'ladi. Antibiotiklarni bunday maqsadli etkazib berish cheklangan yallig'lanish infeksiya holatida alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, azitromitsinning fagotsitar hujayralar lizosomalarda to'planishi fagolizosomalar va sitoplazmada dorilarning terapevtik konsentratsiyasini ta'minlaydi, bu hujayra ichidagi patogenlarga (*Chlamydomphila* spp., *Legionella* spp., *Mycoplasma* spp. spp.) va ba'zi hollarda hujayralar ichida bo'lishi mumkin bo'lgan keng tarqalgan patogenlar (masalan, *Streptococcus pyogenes*) ta'siri nuqtai nazaridan ayniqsa muhimdir.

Antibiotiklar bo'shliq ichiga yoki endolimfatik yuborilganda, ularning farmakokinetikasini oldindan aytib bo'lmaydi, infeksiya joyida va qon zardobida dori konsentratsiyasi turli bemorlarda juda o'zgaruvchan. Bunday holda, konsentratsiyalar subterapevtik (terapiyaning samarasizligiga va patogenlarda qarshilikni (rezistentlik) rivojlanish xavfiga olib keladi) yoki toksik (bemorlarda jiddiy salbiy reaksiyalarning rivojlanishiga olib keladi) bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, dori-darmonlarni bo'shliq ichiga, arteriya ichiga va endolimfatik yuborish

o'z-o'zidan bemorda bir qator jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ancha murakkab invaziv jarayondir. Tibbiyotning asosiy printsipli "Non nocere" - "Zarar qilmang" ni hisobga olgan holda, antibiotiklarni infeksiya joyiga etkazishning bunday usullaridan butunlay voz kechish kerak.

Xulosa: ushbu maqolada biz AMPni klinik amaliyotda qo'llash bo'yicha eng keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalarni ko'rib chiqishga harakat qildik. Ehtimol, ko'pchilikka bizning mulohazalarimiz oddiy haqiqatdek tuyuladi. Shu bilan birga, agar amaliyotchi shifokorlar bemorlarga AMPni buyurishda bunday noto'g'ri xulosalardan qochishga muvaffaq bo'lishsa, bu kundalik klinik amaliyotda infeksiyali bemorlarni davolash sifati, samaradorligi va xavfsizligining shubhasiz yaxshilanishiga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. Levy S.B. Starting life resistance-free // N Engl J Med. 1990. Vol. 323. P. 335–337.
2. Rudholm N. Economic implications of antibiotic resistance in a global economy // J Health Econ. 2002. Vol. 21. P. 1071–1083.
3. Howard D.H., Scott R.D., Packard R., Jones D. The global impact of drug resistance // Clin Infect Dis. 2000. Vol. 36 (Suppl. 1). P. 4–10.
4. Jacoby G.A., Archer G.L. New mechanisms of bacterial resistance to antimicrobial agents // N Engl J Med. 1991. Vol. 324. P. 601–612.
5. Hoiby N. Ecological antibiotic policy // J Antimicrob Chemother. 2000. Vol. 46 (Suppl. 1). P. 59–62.
6. Wenzel R.P., Edmond M.B. Managing antibiotic resistance // N Engl J Med. 2000. Vol. 343. P. 1961–1963
7. Лекарственные средства и их рациональное использование. Информационный бюллетень ВОЗ. № 338. Май 2010 г. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/ru>.

Страчунский Л. С., Андреева И. В. Самолечение антибиотиками в
России // Ремедиум. 2004. № 12. С. 19–25.